

INTEGRASI EKOLOGI TUMBUHAN DAN MIKROBIOLOGI UNTUK MENGUNGKAP FENOMENA BIOLOGI BARU

Henny Fadjrina Yasmin (2310423002) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Perkembangan ilmu biologi menunjukkan bahwa penemuan baru semakin banyak dihasilkan melalui integrasi berbagai cabang ilmu yang sebelumnya dipelajari secara terpisah. Saya mendukung pendapat bahwa bidang-bidang yang berbeda dalam biologi dapat digunakan untuk meneliti sesuatu yang baru, khususnya integrasi antara ekologi tumbuhan invasif dan mikrobiologi lingkungan. Dukungan tersebut didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, keberhasilan invasi tumbuhan tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik tumbuhan, tetapi juga oleh interaksinya dengan komunitas mikroorganisme di lingkungan. Kedua, penggabungan kedua bidang memungkinkan penjelasan mekanisme ekologis yang tidak dapat dijelaskan secara utuh apabila hanya menggunakan satu pendekatan ilmu. Ketiga, integrasi kedua bidang berpotensi menghasilkan strategi konservasi dan restorasi ekosistem yang lebih efektif. Menurut van der Putten et al. (2013), interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme tanah merupakan salah satu faktor utama yang membentuk struktur komunitas tumbuhan.

Alasan pertama adalah bahwa keberhasilan tumbuhan invasif sangat dipengaruhi oleh interaksinya dengan komunitas mikroorganisme lingkungan. Tumbuhan invasif tidak hanya bersaing dengan spesies lokal melalui pemanfaatan ruang dan sumber daya, tetapi juga dapat mengubah komunitas mikroba tanah sehingga menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhannya sendiri. Penelitian Solfiyeni, Chairul, dan Marpaung (2016) menunjukkan bahwa kawasan Cagar Alam Lembah Anai memiliki berbagai spesies tumbuhan invasif yang mampu mendominasi habitat dan memengaruhi struktur vegetasi setempat. Selain itu, Anggraini dan Solfiyeni (2019) melaporkan bahwa *Clidemia hirta* di Taman Hutan Raya Bung Hatta memiliki pola penyebaran mengelompok dan mampu berkembang pada habitat yang telah mengalami gangguan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan invasi dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi. Reinhart dan Callaway (2006) menjelaskan bahwa mikroorganisme tanah dapat meningkatkan keberhasilan invasi melalui perubahan hubungan antara tumbuhan dan lingkungan. Dengan demikian, kajian yang menggabungkan ekologi tumbuhan invasif dan mikrobiologi lingkungan memungkinkan peneliti memahami faktor-faktor yang sebelumnya tidak terlihat apabila kedua bidang dipelajari secara terpisah.

Alasan kedua adalah bahwa pendekatan multidisiplin mampu menjelaskan mekanisme ekologis yang lebih kompleks dibandingkan pendekatan tunggal. Kajian ekologi tumbuhan invasif umumnya menjelaskan pola distribusi, dominansi, dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Penelitian Sehati dan Solfiyeni (2023) menunjukkan bahwa keberadaan tumbuhan invasif di Hutan Kota Bukit Langkisau berkaitan dengan penurunan keanekaragaman vegetasi lokal. Namun, informasi tersebut belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme yang menyebabkan spesies invasif lebih unggul dibandingkan spesies asli. Menurut Bever et al. (2010), komunitas mikroba tanah dapat memengaruhi kompetisi antartumbuhan melalui mekanisme umpan balik tumbuhan-tanah (plant-soil feedback).

Alasan ketiga adalah bahwa integrasi kedua bidang dapat menghasilkan solusi pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian Solfiyeni et al. (2023) di Geopark Silokek menunjukkan bahwa keberadaan tumbuhan invasif berkaitan dengan perubahan komposisi dan struktur vegetasi bawah pada habitat yang terinvasi.

Penelitian lain oleh Solfiyeni dan Indriani (2021) juga menunjukkan bahwa invasi *Bellucia pentamera* berpotensi menurunkan keanekaragaman vegetasi di kawasan konservasi. Di sisi lain, perkembangan mikrobiologi lingkungan menunjukkan bahwa mikroorganisme tertentu dapat dimanfaatkan untuk mempercepat restorasi habitat dan meningkatkan daya saing tumbuhan lokal terhadap spesies invasif. Compant et al. (2019) menjelaskan bahwa mikrobioma tumbuhan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan, ketahanan, dan kemampuan adaptasi tanaman terhadap tekanan lingkungan. Trivedi et al. (2020) menambahkan bahwa manipulasi komunitas mikroba berpotensi menjadi strategi konservasi ekosistem pada masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa integrasi ekologi tumbuhan dan mikrobiologi dapat dikombinasikan untuk meneliti fenomena baru dalam biologi. Interaksi antara tumbuhan invasif dan komunitas mikroba lingkungan membuka peluang untuk memahami mekanisme invasi secara lebih mendalam, menjelaskan proses ekologis yang kompleks, serta mengembangkan strategi konservasi yang lebih efektif. Berbagai penelitian dosen Biologi Universitas Andalas menunjukkan bahwa tumbuhan invasif memberikan pengaruh nyata terhadap struktur dan keanekaragaman vegetasi, sedangkan kajian mikrobiologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., & Solfiyeni. (2019). Spatial spread of invasive foreign plants *Clidemia hirta* (L.) D. Don in Bung Hatta Forest Park, Padang, West Sumatra. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 7(2), 136–141.
- Bever, J. D., Dickie, I. A., Facelli, E., Facelli, J. M., Klironomos, J., Moora, M., et al. (2010). Rooting theories of plant community ecology in microbial interactions. *Trends in Ecology & Evolution*, 25(8), 468–478.
- Compant, S., Samad, A., Faist, H., & Sessitsch, A. (2019). A review on the plant microbiome: Ecology, functions and emerging trends in microbial application. *Microbiome*, 7(29), 1–25.
- Reinhart, K. O., & Callaway, R. M. (2006). Soil biota and invasive plants. *New Phytologist*, 170(3), 445–457.
- Sehati, D. P., & Solfiyeni. (2023). Keanekaragaman vegetasi pada habitat yang terinvansi tumbuhan invasif di Hutan Kota Bukit Langkisau Painan, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 11(1), 29–38.
- Solfiyeni, & Indriani. (2021). Study of composition and structure of undergrowth vegetation in areas invaded by invasive alien species *Bellucia pentamera* Naudin in conservation area of PT TKA South Solok. *Jurnal Metabio*, 3(1), 31–39.
- Solfiyeni, Chairul, & Marpaung, M. (2016). Analisis vegetasi tumbuhan invasif di kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 743–747.
- Solfiyeni, Sari, A. M., Chairul, & Mukhtar, E. (2023). Komposisi dan struktur tumbuhan bawah pada habitat yang diinvansi tumbuhan invasif di kawasan wisata Geopark Silokek Kabupaten Sijunjung. *Bioscientist*, 11(1), 727–737.
- Trivedi, P., Leach, J. E., Tringe, S. G., Sa, T., & Singh, B. K. (2020). Plant–microbiome interactions: From community assembly to plant health. *Nature Reviews Microbiology*, 18(11), 607–621.
- Van der Putten, W. H., Bardgett, R. D., Bever, J. D., Bezemer, T. M., Casper, B. B., Fukami, T., et al. (2013). Plant–soil feedbacks: The past, the present and future challenges. *Journal of Ecology*, 101(2), 265–276.